

Ki gondolta volna?

VR játékok fejlesztési tapasztalatai

Sikné Lányi Cecília^{1,2}

¹Pannon Egyetem, Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN), 1052 Budapest, Piarista u. 4.

^{1,2}lanyi.cecilia@mik.uni-pannon.hu,

Összefoglaló: Az előadásban néhány olyan érdekes VR játék fejlesztési tapasztalat kerül bemutatásra, amiket nemzetközi konzorciumban való munka során szereztünk. Olyan apróságnak tűnő problémák, amelyekre egy informatikus nem is gondolna, amíg nem találkozik vele. Ezért is kerül itt bemutatásra, mert egy informatikus mérnök akkor válik igazán jó játékefejlesztővé, ha gyakorlati tapasztalatot szerez a különböző igényű felhasználók számára történő tervezés során.

Bevezető

Egyre több internetes, háromdimenziós (3D) játék található manapság. Steinkuehler vizsgálta az elmúlt években a legnépszerűbb három globális közösségi VR játékot. Ezeknek összesen több mint 9,5 millió felhasználója van szerte a világon – ez a „lélekszám” felveszi a versenyt, például a legtöbb amerikai metropolisz lakosságával.[1] Azonban egyre nagyobb az űr a virtuális hősök és a való világbeli emberek tulajdonságai között. Ez a különbség látható a színek megválasztásában is.[2]

A legtöbb szoftvergyártó cég eddig nem gondolt kiemelten a speciális igényű felhasználókra, mert nem látták a potenciális piacot ezen felhasználók körében. Azonban statisztikai adatok bizonyítják, hogy a világ népességének minimum 10%-a él valamilyen formában fogyatékkal.[3] Az USA-ban ez a szám a becslések szerint 14% és a 65 év feletti népesség 65%-a tekinthető fogyatékkal élőnek. A fogyatékoság szorosan összefügg az életkorral. A fejlett társadalmakban egyre több ember lesz 75 évesnél idősebb, akik nagyobb valószínűséggel rendelkeznek valamilyen károsodással. Ez a csoport 14,4% -át fogja kitenni a lakosoknak 2040-re, szemben a 2003-beli 7,5%-al, azaz mintegy a kétszeresére növekszik.[4]

A Virtuális Valóság / Kiterjesztett Valóság (Augmented Reality) VR/AR iparág gazdasági elemzői az elkövetkezendő 10 évben 182 milliárd dolláros növekedést prognosztizálnak. Ebből 110 milliárd a hardver és 72 milliárd a

szoftver.[5] Mivel az olyan vezető szoftvercégek, mint a Microsoft egyre inkább törekszenek az akadálymentes szoftverek kiadására, a játékiparban is egyre több igény merül fel az akadálymentes tervezésre.

Az elmúlt három évtizedben a Pannon Egyetem hallgatói kutatócsoportommal számos rehabilitációs célú multimédiás és virtuális valóság alapú játékot fejlesztettünk. Ezen játékok jelentős része nemzetközi projektek keretében készült. Néhányat említve: GOET [6], StrokeBack [7], SG4Competence [8]. A következő fejezetben arra hívom fel a figyelmet, hogy mire kell figyelni a rehabilitációs célú multimédiás és VR alapú szoftverek fejlesztésekor, főleg ha a kulturális különbségeket és speciális igényeket is figyelembe vesszük.

Módszer

Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy melyek azok a fejlesztési tapasztalatok, amikre csak úgy lehetett szert tenni, ha multidiszciplináris kutatómunka folyt, illetve ha nemzetközi projektekben dolgoztunk. Továbbá voltak megrendelőink és végfelhasználóink, akik kölcsönösen függték egymástól. Ezen tapasztalatok rövid esettanulmányokként kerülnek bemutatásra a következő fejezetben. Az, hogy mit kellett volna másként fejleszteni, csupán akkor derült ki, amikor egy-egy projekt futamideje alatt a következő megbeszélésen megmutattuk a megrendelőnek, illetve a konzorciumnak, vagy éppen a páciensekkel teszteltünk.

Eredmények

Néhány fejlesztési tapasztalatot a következő három esettanulmány ismerteti.

Ecological Validity

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem számára fejlesztettünk főbiák kezelésére számos virtuális világot. [9-12] Vannak, akik félnek metróval utazni, ezért a projektben résztvevő orvos-pszichiáter azt kérte, hogy készítsük el a budapesti metró Kossuth téri megállójának virtuális változatát. Azért a Kossuth téri megállót, mert ott a leghosszabb a lépcső. A páciens így tovább lehet „belemeríteni” a virtuális környezetbe. El is készítettük mind a mozgólépcsőt, előcsarnokot, virtuális metró kocsit (1-2. ábra). Nagyon büszkén vittük el megmutatni. Nagy csalódásunkra a tisztelt megrendelő azt mondta, ez így nem jó. Nem felelt meg neki, mert a valóságban nem ennyire szép, hanem kicsit koszos és van amelyik graffitis. Tehát újból kellett a metró kocsikat modellezni. Ugyanis a terápia számára a

valósággra hasonlítóknak kell lennie a virtuális világnak. Ez szakmai kifejezéssel élve: ecological validity.

1. ábra: Metró kocsí kívülről

2. ábra: Metró kocsí belülről

Kulturális különbségek

Az értelmileg akadályozott emberek alig 10%-ának van munkája. [13] Az ő önálló életre nevelésükhöz és munkába állásuk segítéséhez készült a GOET projekt [6] keretében számos oktató játék. [14] A nemzetközi projektben csupán öt ország vett részt. Mégis a fejlesztés közben számos kulturális különbségre jöttünk rá. Ezek közül csupán egyet említve, amikor a bevásárlás szimulálásához elkészült a virtuális boltunk, melynek a fő feladata volt a pénzzel való fizetés gyakorlása, elköveztünk egy „hibát”. Örömmel mutattuk be a következő konzorciumi megbeszélésen a „tökéletesen” működő játékunkat. De az angol partner azt mondta, hogy nem jó. Nem értettük mi nem jó benne (3.-4. ábra).

3. ábra: A virtuális pénztáml

4. ábra: „Rossz” számla

Miért volt rossz az árazás és a számla? Mert magyar gondolkodással készült és a pénznem az ár után szerepelt és nem fordítva. Tehát ki kellett javítani. Tanulság, mindig olyan tesztelőnk legyen, aki az adott országban „nőtt fel”,

azaz ott szocializálódott. Azóta a virtuális boltunkat számos nyelvre le kellett fordítani és Európa több, mint 10 országában használják tanulásukban akadályozott fiatalok oktatásában.

Különbég a megrendelő és fejlesztő elképzelései között

A StrokeBack projekten belül a cél a strokeos beteg felépülésének segítése volt [7] egy olyan telemedicinális rendszer fejlesztésével, amely minimális emberi beavatkozás mellett támogatja a stroke betegek otthoni rehabilitációját. [15] A játékok irányítása nem egerrel történt, hanem Kinect szenzor érzékelt a páciens mozgását. A terapeuták kérése volt, hogy egy-egy játék indítása előtt készítsünk egy 3D szimulációt, amiben megmutatjuk a játékok irányításához szükséges kézmozdulatokat. Az egyik mozgás egy felfelé, vagy lefelé történő nyitott tenyérrel való vízszintes mozgás volt. A másik pedig egy integető mozgás. Az 5. ábrán látható a „Break the bricks” játék [16], és a 6. ábrán a hozzá tartozó vízszintes mozgáshoz készült animációból egy kép, ami sajnos nem felelt meg a terapeutáknak. Mert szerintük a páciens azt hiheti, hogy az asztalon a port kell letörölgötnie. Így ki kellett venni a kendőcskét a virtuális tenyér alól.

5. ábra: A BTB játék

6. ábra: „Rossz” mozdulat animáció

A második játékunk a „madárkás” játék volt, ahol a madár reptetését felle integető mozdulattal kellett irányítani. Ehhez is készült bemutató animáció (7. ábra). Sajnos ez sem felelt meg az igényeknek, mert a „virtuális párnát” ki kellett venni, és a mozdulatot nyilakkal kellett megmutatni (8. ábra).

7. ábra: A „rossz” integető mozdulat

8. ábra: A „jó” mozdulat animáció

Konklúzió

Az előadáson további érdekes fejlesztési tapasztalatot mutatok be. Olyan dolgokat, amelyekre egy fejlesztő nem is gondolna, amíg nem találkozott velük. A játékfejlesztők nem csak azért jó informatikusok, mert jól tudnak programozni, hanem azért is, mert a szoftver/játék tervezésénél figyelembe tudják venni az emberi képességeket is. Az informatikus mérnökök akkor válnak igazán jó játékfejlesztővé, ha gyakorlati tapasztalatot szereznek a különböző igényű felhasználók számára történő tervezés során. A bonyolultságot tovább növeli, ha különös figyelmet kell fordítani a leendő felhasználó esetleges fogyatékoságára is.

Összefoglalva, hogy mit tanulhatunk a bemutatott tapasztalatokból? Ügyeljünk a következő szempontokra:

- Ecological validity,
- Kulturális különbségek,
- Különbségek vannak a betegek és a terapeuták elképzelései és szükségletei, valamint a fejlesztő elképzelései között,
- Fókuszáljunk a felhasználói igényekre!

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is köszönöm a hallgatóim munkáját, akik részt vettek a projektekben. Külön köszönöm a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat támogatását. A közlemény a TKP2021-NVA-10 számú projekt keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2021. évi Tématerületi Kiválóság Program pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Hivatkozások

- [1] C. Steinkuehler, "Massively multiplayer online games-Based Learning", In M3- Interdisciplinary Aspects on Digital Media & Education, Workshop, Wien, Austria, vol. 23, pp. 15-16, 2006.
- [2] C. Sik-Lányi, "Styles or cultural background does influence the colors of virtual reality games?", Acta Polytechnica Hungarica, vol. 11, no. 1, pp. 97-119, 2014.
- [3] [Disability Statistics: http://www.disabled-world.com/disability/statistics/](http://www.disabled-world.com/disability/statistics/)
- [4] European Commission (2003) 2010: A Europe Accessible for All, Brussels: http://www.accessibletourism.org/resources/final_report_ega_en.pdf
- [5] VynZ Research: <https://www.vynzresearch.com/ict-media/augmented-reality-and-virtual-reality-market/request-sample>
- [6] GOET project: GAME ON EXTRA TIME - Serious Educational Games to develop Prevocational Skills in People with Learning Difficulties, projekt azonosító: UK/08/LLP-LdV/TOI/163-181.

- [7] StrokeBack project: Telemedicine System Empowering Stroke Patients to Fight Back, Grant Agreement Number: 288692, <http://www.strokeback.eu/>
- [8] SG4Competence project: Intelligent Serious Games for Social and Cognitive Competence, projekt azonosító: 2015-1-TR01-KA201-022247.
- [9] V. Laky, C. Sik-Lányi, "Using virtual reality in psychology (Virtual worlds in treating agoraphobia and acrophobia)", In 7th European Conference for the Advancement of Assertive Technology in Europe, pp. 628-632, 2003.
- [10] V. Laky, C. Sik-Lányi, "To develop Virtual Reality worlds for treating agoraphobia and acrophobia", In VRIC Virtual Reality International Conference, pp. 127-133, 2003.
- [11] C. Sik Lanyi, V. Simon, L. Simon, V. Laky, "Using virtual public transport for treating phobias", In 5th Intl. Conf. Disability, Virtual Reality and Assoc. Techn, Oxford, UK, pp. 57-62, 2004.
- [12] V. Simon, C. S. Lanyi, L. Simon, "Using virtual public transport for treating phobias", International Journal on Disability and Human Development, Special issue on disability, virtual reality and associated technologies, vol. 4, no. 3, pp. 211-216, 2005.
- [13] D. J. Brown, D. McHugh, P. Standen, L. Evett, N. Shopland, S. Battersby, "Designing location-based learning experiences for people with intellectual disabilities and additional sensory impairments", Computers & Education, vol. 56, no. 1, pp. 11-20, 2011.
- [14] C.S. Lanyi, D. J. Brown, "Design of serious games for students with intellectual disability", In India HCI 2010/Interaction Design & International Development, pp. 1-11., 2010.
- [15] S. Ortmann, P. Langendorfer, C. S. Lányi, "Telemedical assistance for ambulant rehabilitation of stroke patients" In 9th World Congress on Brain Injury, vol. 26, no. 4-5, pp. 644-645, 2012.
- [16] T. Dömök, V. Szűcs, E. László, C. Sik Lányi, "Break the Bricks Serious Game for Stroke Patients", In Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference, ICCHP 2012, Linz, Austria, July 11-13, 2012, In Proceedings, Part I, pp. 673-680, Springer Berlin Heidelberg, 2012.